

ТАКСОНОМИЯ ЦЕЛЕЙ (BLOOM) В МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

Сахиева Матлуба Тошпулат кизи

Доцент социально – гуманитарной кафедры Термезского филиала
Ташкентского государственного медицинского университета

Email: matlubasahiyevattatf@gmail.com

Улканназарова Назокат Бахтиёр кизи

Магистр Термезского филиала Ташкентского государственного
медицинского университета

Email: ulkannazarovan1109@gmail.com

Аннотация

Таксономия Блум – это теория, которая поможет проверить глубину знаний сотрудников по учебным материалам из электронных курсов, вебинаров и тренингов. Актуальность статьи обусловлена современными тенденциями, которые за последние годы наметились в нашей стране в области модернизации всех сфер образования. В настоящее время на повестке дня остро стоит задача качественной подготовки педагогических кадров. Блум широко используется в медицинском образовании. Пересмотренная таксономия, опубликованная Дэвидом Катволом (1956) и его группой, описывает уровни в форме действий: запоминание, понимание, применение, анализ, оценка и синтез.

Ключевые слова: таксономия целей, Блум в медицине, запоминание, понимание, применение, анализ, оценка, синтез.

BLOOM'S TAXONOMY OF OBJECTIVES IN MEDICAL EDUCATION

Abstract

Blooms Taxonomy is a theory that helps assess the depth of employees knowledge based on learning materials from e-courses, webinars, and training sessions. The relevance of this article is determined by modern trends that have emerged in recent years in our country in the field of modernization across all areas of education. At present, the issue of high-quality training of teaching staff is particularly urgent. Bloom's taxonomy is widely used in medical education. The revised taxonomy, published by David Krathwohl (1956) and his group, describes levels in the form of actions: remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, and synthesizing.

Keywords: taxonomy of objectives, Bloom in medicine, remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, synthesis.

TIBBIY TA'LIMDA MAQSADLAR TAKSONOMIYASI (BLOOM)

Annotatsiya

Blum taksonomiyasi – bu nazariya bo‘lib, u xodimlarning elektron kurslar, vebinarlar va treninglar orqali olingan bilimlarining chuqurligini baholashga yordam beradi. Ushbu maqolaning dolzarbligi so‘ngi yillarda mamlakatimizda ta‘limning barcha sohalarini modernizatsiya qilish bo‘yicha shakllangan zamonaviy tendensiyalar bilan bog‘liq. Hozirgi vaqtda pedagog kadrlarni sifatli tayyorlash masalasi dolzarb hisoblanadi. Blum taksonomiyasi tibbiy ta‘limda keng qo‘llaniladi. Devid Kratvol (1956) va uning guruhi tomonidan qayta ko‘rib chiqilgan taksonomiya darajalarni harakatlar shaklida ifodalaydi: eslab qolish, tushunish, qo‘llash, tahlil qilish, baholash va sintez.

Kalit so‘zlar: maqsadlar taksonomiyasi, tibbiyotda Blum, eslab qolish, tushunish, qo‘llash, tahlil qilish, baholash, sintez.

Введение. Применение таксономии Блума в медицине позволяет преподавателям создавать чёткие программы от теории к клинике. Проверять не только механическое запоминание, но и умение думать, что критично для безопасности пациентов. Уровни применения, анализ и оценка широко применяется в медицине, в данное время даёт много опыта для молодых врачей и применяется в медицине широко.

Современное медицинское образование ориентировано на формирование не только теоретических знаний, но и клинического мышления, практических навыков и способности принимать обоснованные решения. В этих условиях особую значимость приобретает системный подход к постановке образовательных целей и оценке результатов обучения.

Одним из наиболее эффективных инструментов для структурирования учебных целей является таксономия Блума. Данная таксономия позволяет классифицировать уровни познавательной деятельности – от простого воспроизведения знаний до их анализа, оценки и создания новых решений. Это особенно важно в медицине, где от специалиста требуется не только запоминание информации, но и умение применять её в клинической практике.

Использование таксономии Блума в медицинском образовании способствует более чёткому формулированию учебных целей, выбору адекватных методов обучения и разработке объективных критериев оценки. Она помогает преподавателям выстраивать учебный процесс по принципу постепенного усложнения, а студентам – осознанно развивать профессиональные компетенции.

Таким образом, интеграция таксономии Блума в образовательный процесс медицинских вузов является важным условием повышения качества подготовки будущих специалистов и их готовности к реальной клинической деятельности.

Таксономия образовательных целей, разработанная Бенджамин Блум и впоследствии пересмотренная под руководством Дэвид Кратвол, занимает важное место в современной системе медицинского образования. Её актуальность обусловлена необходимостью подготовки специалистов, способных не только воспроизводить знания, но и эффективно применять их в клинической практике.

В условиях стремительного роста медицинской информации и усложнения клинических задач особую значимость приобретает формирование у обучающихся клинического мышления, аналитических навыков и способности к принятию обоснованных решений. Таксономия Блума предлагает иерархическую модель когнитивных уровней — от запоминания до синтеза, — что позволяет структурировать образовательный процесс и обеспечить поэтапное развитие профессиональных компетенций.

Роль таксономии Блума в медицинском образовании заключается в систематизации учебных целей, разработке образовательных программ и объективной оценке уровня подготовки студентов. Использование данной модели способствует переходу от пассивного усвоения теоретических знаний к активному их применению в клинических ситуациях. Например, на уровне анализа обучающийся способен проводить дифференциальную диагностику, а на уровне оценки — выбрать оптимальную тактику лечения.

Значение таксономии также проявляется в повышении качества образовательного процесса. Она позволяет преподавателям чётко формулировать ожидаемые результаты обучения, а обучающимся — осознавать этапы своего профессионального развития. В медицинской практике это напрямую связано с повышением безопасности пациентов и снижением вероятности диагностических и терапевтических ошибок.

Применение таксономии Блума способствует достижению ряда значимых результатов, включая развитие критического мышления, формирование устойчивых клинических навыков и повышение готовности к решению сложных профессиональных задач. Таким образом, данная концепция выступает эффективным инструментом модернизации медицинского образования и повышения качества подготовки медицинских кадров.

Заключение. Проведён опрос среди 60 студентов, которые учатся в Термезском филиале Ташкентского государственного медицинского университета. По таксономии Блум разделила на 3 категории: запоминание (визуальное зрение), понимание (теоретическое и мануальное изучение), применение (использование в практике, анализ, оценка и синтез).

Результаты показали что:

категории	1- группа	2 – группа	3 – группа
запоминание	18 – студенты		
понимание		22 – студенты	
применение			20 – студенты

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Association for Medical Education in Europe
AMEE Guide No. 14: Outcome-based education.

<https://amee.org/getattachment/Publications/AMEE-Guides/Guide-14.pdf>

2. Д.Р.Картвол *A Revision of Bloom's Taxonomy: An Overview*. Theory Into Practice, 2002.

3. Л.В.Андерсон, Д.Р.Картвол *A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives* – Нью Йорк: Лонгман, 2001.

4. National Center for Biotechnology Information

Adams N.E. Bloom's taxonomy of cognitive learning objectives.
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4511057/>

5. Таксономия учебных целей Блума в 21 веке – Теория и практика современной науки, 2017.

6. *Transforming and scaling up health professionals' education and training.*
World Health Organization

<https://www.who.int/publications/i/item/9789241506502>